

**ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МЕЛАНОМЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ
РАЗНОГО ВОЗРАСТА****THE INCIDENCE OF MELANOMA AMONG PEOPLE OF DIFFERENT
AGES**

КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
МИРОШНИЧЕНКО АЛЕКСАНДРА,
Уральский государственный медицинский университет.

KUZNETSOVA EKATERINA DMITRIEVNA,
Ural State Medical University.
MIROSHNICHENKO ALEXANDRA,
Ural State Medical University.

В статье исследуется проблема распространённости меланомы среди всех возрастов. Обсуждается частота выявленных случаев меланомы, возможность обнаружения заболевания на ранних стадиях. Выделяются группы, подверженные этому заболеванию. С целью определения фототипов, предрасположенных к заболеванию, использовалась шкала Фицпатрика. Рассматриваются группы разных возрастов и количественный показатель в группе каждого возраста для выявления групп риска. Подтверждается значимость своевременных осмотров на наличие меланомы, определен возраст, с которого нужно начать проходить обследования во избежание тяжелых последствий.

The article examines the problem of the prevalence of melanoma among all ages. The frequency of detected cases of melanoma and the possibility of detecting the disease in the early stages are discussed. There are groups that are susceptible to this disease. In order to determine the phototypes predisposed to the disease, the Fitzpatrick scale was used. Groups of different ages and a quantitative indicator in a group of each age are considered to identify risk groups. The importance of timely examinations for the presence of melanoma is confirmed, and the age at which to start undergoing examinations is determined in order to avoid severe consequences.

Ключевые слова: меланома, частота встречаемости, разные возраста, фототип, статистика.

Key words: melanoma, frequency of occurrence, different ages, phototype, statistics.

Введение.
Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов – пигментных клеток, преимущественно локализуется в коже, значительно реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (например, полость рта и носа), редко развивается на связках и апоневрозах и встречается во всех возрастных группах, в том числе у детей и подростков [2].

Первостепенным фактором появления меланомы является ультрафиолетовое излучение, которое вызывает гибель клеток или злокачественную трансформацию клеток кожи.

При накоплении генетических повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, возникают мутации генов BRAF, NRAS, мутации гена KIT практически отсутствуют [3, с. 191]. Увеальная меланома (рак сосудистой оболочки глаза) и первичная меланома центральной нервной системы имеют совершенно различный механизм развития: они характеризуются выраженной генетической нестабильностью, что отражается в высокой частоте мутаций GNAQ, GNA11, BAP1. В этих вариантах меланомы мутация BRAF может встречаться редко, большинство обнаруживаемых мутаций характерно для воздействия ультрафиолетового излучения типа А и В [2].

Но в основном двигателем онкогенеза в меланоме является накопление у человека генетических повреждений, вызванных ультрафиолетом, приводящее к мутациям генов BRAF и NRAS. Также известно, что различные генетические факторы играют роль в развитии меланомы. Один из них - различная активность форм фермента MCR1 у разных людей, который преобразует эумеланин в меланин, отвечающий за пигментацию кожи. Также существуют более редкие формы генетической предрасположенности, связанные с врожденной потерей супрессора CDKN2A (ген кодирует два белка, которые действуют как супрессоры опухолей, регулируя клеточный цикл), вызывающей семейную меланому.

Актуальность проблемы обнаружения ранней стадии меланомы заключается в том, что население недостаточно осведомлено о внешних признаках раннего проявления рака кожи. Даже при самостоятельном осмотре не каждый может заметить изменения на теле. Только на более поздних стадиях такие явные симптомы, как зуд, кровоточивость настораживает пациентов, а врачей наводит на мысль о меланоме.

Цель исследования – изучить имеющуюся литературу и научные знания, связанные с данным заболеванием. Провести анализ частоты встречаемости меланомы на исследуемой группе. Изучение факторов, которые могут повлиять на встречаемость развития меланомы в зависимости от возраста пациента, составление комплекса профилактических мер, направленных на преждевременное обнаружение меланомы, основанных не только на проявлении S43, но и на фототипах.

Материалы и методы.

Проведен анализ статистики по заболеваемости меланомой на базе Свердловского областного онкологического диспансера в городе Екатеринбург. Данные были взяты за 2023 год. Было проанализировано 527 человек, из которых 210 относятся к 1-ому отделению хирургии, а 317 человек относится к 7-му.

Также проведено дополнительное исследование среди студентов университета УГМУ с целью изучения фототипа, играющего ключевую роль в развитии меланомы, а именно степень подверженности УФ излучению, стимулирующую неконтролируемый рост клеток.

Для исследования частоты встречаемости меланомы было использовано 2 метода. Медицинские записи и базы данных: анализировали данные из медицинских карт пациентов, онкологических регистров, баз данных больницы и ответы на анкетирование по шкале Фицпатрика среди студентов. Статистический анализ использовали для оценки частоты встречаемости меланомы и выявления тенденций.

Результаты.

На диаграммах приведены данные по пациентам, которые проходили лечение в больнице. Были предоставлены списки двух отделений хирургии, где указаны возраст, пол, диагноз.

Для удобства изучения мы поделили на группы в зависимости от их возраста.

В результате исследования было изучено 527 медицинских карт стационарного наблюдения взрослых людей за 1 год.

Статистика пациентов из 1-го отделения хирургии.

Рис. 1. Статистика пациентов из 1-го отделения хирургии

На протяжении всей диаграммы у женщин наблюдается более высокая предрасположенность к меланоме, чем у мужчин. Пик заболеваемости приходится на возраст от 40-59 у женщин, 40-69 у мужчин. Женщины имеют более высокую продолжительность жизни по сравнению с мужчинами, поэтому начиная с 70-ти лет мужчин, страдающих меланомой, становится в разы меньше, а с 90 лет они совсем отсутствуют.

Статистика пациентов из 7-го отделения хирургии.

Рис. 2. Статистика пациентов из 7-го отделения хирургии

Сравнивая с первой диаграммой, отметим, что на второй у женщин сохраняется более высокая предрасположенность к меланоме, чем у мужчин. Пик заболеваемости приходится на возраст от 50-69 у женщин, 50-59 у мужчин. Женщины имеют более высокую продолжительность жизни по сравнению с мужчинами, поэтому начиная с 70-ти лет мужчин, страдающих меланомой, становится в разы меньше. Наличие одного больного мужчины в возрасте больше 100 лет может говорить об устойчивом иммунитете больного, или же он, вероятно, не имеет хронических заболеваний, но не исключены другие варианты его долгожительства.

Обсуждение.

Как говорилось ранее, в стационаре при любом возрасте чаще всего с меланомой лежат женщины. Вероятнее всего, это связано с тем, что женщины трепетнее относятся к состоянию своего здоровья и чаще обращаются к врачу, если у них есть какие-то жалобы, строже следуют рекомендациям врача.

Тем временем мужчины до последнего терпят и не идут к специалисту, возможно, боясь показать свою слабость, а также мужчины часто злоупотребляют вредными привычками, не так тщательно следят за своим питанием и работают на более тяжелой работе.

Исходя из результатов, пик заболевания приходится на 40-60 лет [4, с. 92], отсюда следует, что меры первичной профилактики нужно начинать заранее, заниматься не только самоосмотром, но и проходить медицинские обследования [3, с. 191, 192]. На ранних стадиях меланому возможно обнаружить, если следовать нескольким характеристикам, а именно международной оценке ABCDE:

A (asymmetry) – асимметрия.

Злокачественная опухоль будет несимметрична относительно линии, проведенной через центр родинки.

B (border irregularity) – края.

У доброкачественных опухолей ровные и четкие края, а у злокачественных имеются неровные, кривые края.

C (color) – цвет.

Изменение цвета говорит нам о том, что нужно обследоваться у врача.

D (diameter) – диаметр.

Если произошло увеличение родинки за несколько месяцев, значит велика вероятность того, что у вас злокачественная опухоль.

E (evolving) – эволюция.

Если родинка изменила цвет и сливается с кожей, то это один из признаков того, что у вас может быть меланома.

Среди людей, старше 70-ти меланома встречается реже. Вероятно, это происходит потому, что в более старшем возрасте организм не может бороться с болезнью так, как мог это делать раньше. Но и риск заболеть меланомой остается. Поскольку в течение жизни на него оказывают влияние внешние и внутренние факторы: УФ излучение, курение, прием некоторых лекарственных препаратов и др. В результате создаются условия для изменений в молекуле ДНК.

По данным исследований, у мужчин наблюдается более высокая частота возникновения новообразований на голове, шее и туловище, тогда как у женщин меланома чаще встречается на нижних конечностях, что в том числе определяет и более высокую выживаемость женщин.

Статистика фототипов по шкале Фитцпатрика

Рис. 3. Статистика фототипов по шкале Фитцпатрика

Предрасположенность к раку кожи имеют люди первого и второго фототипа по шкале Фитцпатрика [5; 6]. Шкала Фитцпатрика оценивает в баллах способность к загару, чувствительность кожи к солнечным лучам и т.д. Так как УФ-излучение – один из факторов, вызывающих меланому, понимание своего фототипа кожи ориентирует людей в профилактике, обратит их внимание на свое здоровье и его более тщательный контроль.

На основе анализа статистики (рис. 3), видно, что 62% опрошенных имеют предрасположенность к меланоме. Соответственно, это касается не только студентов УГМУ, но и большинства жителей России, так как преимущественно все обучающиеся – русские. Но это не значит, что у остальных 38% опрошенных заболевание не может возникнуть. Наоборот, обнаружить меланому на ранней стадии у людей с 6, даже 5 фототипом бывает сложнее, чем у 1-го и 2-го фототипа из-за сходства цвета родинок с цветом самой кожи. Следовательно, опасаться развития меланомы следует лицам с первым и вторым фототипом, поэтому рекомендуется контроль над состоянием кожи. Лицам с другими фототипами надо также внимательно следить за своим здоровьем, чтобы меланома не развилась до крайней стадии.

Выводы.

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Старшие возрастные группы имеют более высокий риск развития меланомы, из-за постепенно накапливаемого воздействия ультрафиолетового излучения на кожу за длительный период времени.

2. Исследования также могут подтверждать влияние различных факторов риска, таких как генетическая предрасположенность (т.е. фототипы), солнечная экспозиция, ожоги и т.д., на частоту встречаемости меланомы в разных возрастных группах.

3. Особенно важно проводить профилактические мероприятия и регулярную самопальпацию для раннего выявления меланомы у людей всех возрастов.

В дальнейшем планируется провести более глубокий анализ исследуемой группы, а именно изучить степень тяжести заболевания, локализации опухолей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клеточные линии меланомы человека / А.Ю. Барышников, О.С. Бурова, Е.С. Воронина, В.А. Голубева; под общ. ред. И.Н. Михайловой, М.М. Давыдова. СПб., 2017. 174 с.
2. Мазуренко Н.Н. Генетические особенности и маркеры меланомы кожи // Успехи молекулярной онкологии. 2014. Т.1. №. 2. С. 26-35.
3. Санченко Е.С. Меланома // Проблемы современной медицины: актуальные вопросы: сборник науч. трудов по итогам междунаро. научн.-практич. конф. г. Красноярск, 11 ноября. Красноярск, 2016. С. 190-194.
4. Ламоткин И.А. Частота встречаемости различных стадий меланомы кожи / И.А. Ламоткин, Е.В. Мухина [и др.] // Актуал. вопр. дерматовенерологии: мат. Всеросс. науч.-практич. конф. с междунаро. уч., посвящ. 80-летию каф. дерматовенерологии КГМУ и 100-летию со дня рожд. проф. В.А. Леонова г. Курск, 11 мая. Курск, 2018. С.92-96.
5. Goon P., Banfield C., Bello O., Levell N.J. Skin cancers in skin types IV–VI: Does the Fitzpatrick scale give a false sense of security? // Skin Health and Disease. 2021. Vol. 1. No. 3. pp. 1-5.
6. Fitzpatrick T.B. Soleil et peau [Sun and skin] // Journal de Medecine Esthetique (in French). 1975. No. 2. pp. 33-34.

© Кузнецова Е.Д., Мирошниченко А., 2024.